

“Aves próximas às áreas florestais”

Species that you can watch near forested habitats

Mariquita (10 cm)
Tropical Parula
(*Setophaga pitayumi*)

Gaturamo (12 cm) ♂
Violaceous Euphonia
(*Euphonia violacea*)

Pia-cobra (11 cm) ♂
Masked Yellowthroat
(*Geothlypis aequinoctialis*)

Saíra-de-chapéu-preto (12 cm) ♂
Hooded Tanager
(*Nemosia pileata*)

Sai-canário (13,5 cm) ♂
Orange-headed Tanager
(*Thlyptops sordida*)

Canário-do-mato (14 cm)
Fluorescent Warbler
(*Myiothlypis flareola*)

Choca-barrada (16 cm) ♂
Barred Antshrike
(*Tbamnophilus doliatus*)

Choró-boi (19 cm) ♂
Great Antshrike
(*Turaba major*)

Pipira-vermelha (16 cm) ♂
Silver-beaked Tanager
(*Ramphocelus carbo*)

Pica-pau-de-banda-branca (33 cm)
Lineated Woodpecker
(*Dryocopus lineatus*)

Pitiguari (16 cm)
Rufous-browed Peppershrike
(*Cyclarhis gujanensis*)

Bem-te-vi-rajado (19 - 23 cm)
Streaked Flycatcher
(*Myiodynastes maculatus*)

Corujinha-do-mato (22 cm)
Tropical Screech-Owl
(*Megascops choliba*)

Pica-pau-verde-barrado (28 cm) ♂
Green-barred Woodpecker
(*Colaptes melanocloros*)

Saracura-do-mato (37 cm)
Slaty-breasted Wood-Rail
(*Aramides saracura*)

Foto: Alex Bovo

Foto: Dyego Bendassoli

Desde 1996, ornitólogos e observadores de aves realizam levantamentos esporádicos no campus "Luiz de Queiroz" da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo, em Piracicaba/SP.

Ao longo de aproximadamente 30 anos (até meados de 2025), mais de 270 espécies de aves silvestres foram registradas.

São poucas áreas urbanas no Brasil que conseguem resguardar uma diversidade de aves tão grande. Boa parte desta diversidade deve-se à heterogeneidade de ambientes que compõem o campus (por exemplo, campos agrícolas, remanescentes florestais, áreas urbanizadas, rios e açudes), o que permite a ocorrência de aves com diferentes hábitos, nichos e comportamentos.

Este panfleto destaca 59 espécies nativas comuns com altas chances de serem observadas em áreas acessíveis ao público por vias pavimentadas que passam por quatro ambientes.

Muitas delas poderão ser observadas a olho nu em qualquer hora do dia, mas para uma melhor experiência, te convidamos a caminhar no campus, no início da manhã ou final de tarde, munido de binóculo ou máquina fotográfica com zoom. Garantimos que a sua percepção sobre o meio ambiente será diferente após conhecer a riqueza e a beleza das aves e do nosso campus.

Quer mais? Você pode conhecer 230 espécies no livro "Aves do campus "Luiz de Queiroz" em Piracicaba/SP - Guia ilustrado". Acesse aqui:

Sovi (34 cm)
Plumbeous Kite
(*Ictinia plumbea*)

Autores:
Eduardo R. Alexandrino, Alex A.A. Bovo,
Flávio Moraes, Valdir F. Paulete,
Ana Carla M. M. Aquino,
Katia M. P. M. B. Ferraz
Capa: Juliana Mesquita
Fotos: Flávio Moraes

Realização

Apoio

Aves do Campus "Luiz de Queiroz"

Uma apresentação para o público

Introducing the birds of "Luiz de Queiroz" campus

USP/ESALQ/DIADIAS/SP/Geopark | Junho de 2025

Para observar na área urbanizada do campus

Some species that you can watch in the urban area

*Nomenclatura e taxonomia segue / Nomenclature and taxonomy follows :
Pacheco, et al. 2021. Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee—second edition.
Ornithology Research, 29, 94-105

Aves nas áreas agrícolas

Species that you can watch in agricultural fields

Aves em corpos d'água

Species that you can watch in watercourses

